

Олена ЧМИР

доктор економічних наук, професор,
завідувач відділу формування академічних ресурсів
ДНУ «Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації»,
м. Київ, Україна

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРАКТИЧНІ КРОКИ З УТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ВІДКРИТОЇ НАУКИ

Анотація. Розглядаються питання розвитку відкритої науки з позицій розбудови наукової інфраструктури, методичного забезпечення, підготовки кадрів та просвітницької діяльності. Визначені заходи підтримки відкритої науки на середньострокову перспективу, а також місце у них Національного репозитарію академічних текстів, визначені напрямки його розвитку.

Ключові слова: Відкрита наука, відкритий доступ, національний репозитарій академічних текстів, наукові дані, наукова інфраструктура, управління науковими даними

Annotation. The issues of the development of open science are considered from the perspective of the development of scientific infrastructure, methodological support, personnel training and educational activities. Measures to support open science in the medium term are defined, as well as the place of the National Repository of Academic Texts in them, and the directions of its development are defined.

Keywords: Open science, open access, national repository of academic texts, scientific data, scientific infrastructure, research data management

Постановка проблеми та її актуальність. Україна імплементує європейські стандарти у багатьох сферах, зокрема – освітній та науковій, де мають бути реалізовані принципи відкритої науки і відкритого доступу. Ухвалення цілої низки урядових рішень та прийняття політичних документів щодо цього [1] відкриває простір для розбудови сучасної наукової е-інфраструктури й утвердження принципів FAIR у широкому їх розмаїтті: від первинних даних спостережень, дата-сетів, методичних пояснень, інструкцій з проведення експериментів, – до звітів НДДКР і наукових публікацій, які їх презентують. Частина цієї роботи вже виконується: створена та надана у відкритий доступ БД академічних текстів у формі звітів НДДКР і дисертацій (у комплекті з анотаціями та авторефератами), створений та регулярно оновлюється реєстр академічних текстів, підтримується офіційний веб-портал НРАТ як точка доступу до відповідного контенту [2]. Здійснюється інформування фахової спільноти щодо кращих зарубіжних практик відкритої науки і відкритого доступу, розвиваються відповідні сервіси [3]. Разом із тим, ряд важливих питань досі залишився поза фокусом суспільної уваги або і нині все ще знаходяться на початковій стадії обговорення. Це, зокрема, неможливість легко відшукати інформацію про вітчизняні наукові дослідження (розпочаті та завершені), виконані прикладні розробки та їх упровадження, оскільки немає пов'язаної між собою та зібраної у одній точці доступу інформації відповідного змісту; закритість процесу рецензування та внаслідок цього його обмеженість (значна частка досліджень, виконаних за кошти державного бюджету, не містить інформації про наукове рецензування та не супроводжується відкритими

рецензіями); в Україні, яка має понад 100 інституційних репозитаріїв [4], досі немає практики депонування та повторного використання наукових даних.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Аналіз зарубіжної та вітчизняної наукової літератури демонструє нам достатній рівень академічного інтересу до проблем розвитку відкритої науки, е-інфраструктури та наукової комунікації [5–7]. Ці питання наразі набувають актуальності. Ряд наукових установ та освітніх організацій України в ініціативному порядку здійснюють відповідні роботи (зокрема, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київський академічний університет, Національний університет «Києво-могилянська академія», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Академія цифрового розвитку та ін.) [8]. Є ціла мережа масштабних зарубіжних та міжнародних проєктів (EOSC, OpenAIRE, Zenodo, Researchgate, f1000research, Dataverse, Researchfish), які на основі вивчення різноманітних механізмів підтримки відкритої науки реалізують на практиці сховища наукових матеріалів і дослідницьких даних, ухвалюють консенсусні рішення щодо доцільного для наслідування досвіду наукового рецензування, академічної етики тощо.

Постановка задачі. Україні необхідно долучатись до цього досвіду. Це, з одного боку, дозволить убезпечити від втрати та розпорошення вже напрацьовані наукові та освітні ресурси, представити їх у зручному форматі для широкого суспільного використання, стимулювати більш швидкий та ефективний розвиток вітчизняної науки і технологій. З іншого боку, це сприятиме інтеграції з аналогічними зарубіжними інфраструктурами, що зробить більш видимим академічний потенціал країни на європейському та світовому рівні, дозволить нашим науковцям швидше знаходити партнерів і грантодавців, розвивати горизонтальні зв'язки. Сказане визначає необхідність активізації як наукових досліджень, так і практичних дій підтримки розвитку відкритої науки в Україні.

Виклад основного матеріалу. Ми вважаємо, що задля просування відкритої науки у найближчі два-три роки необхідно зробити наступне.

По-перше, забезпечити доступність та видимість інформації про вітчизняні наукові дослідження і розробки. Для цього пропонується розробити інструменти інформаційної зв'язаності масивів даних щодо розпочатих, виконуваних і завершених наукових досліджень, зокрема – метаданих, представлених у відкритому доступі повних електронних версій академічних текстів та відомостей щодо досліджень, які знаходяться у стадії реалізації як мінімум, слід інтегрувати до НРАТ ряд інших баз даних (наприклад, Фонду НДДКРiДР).

По-друге, необхідно створити умови для підвищення культури рецензування та розвитку відкритого рецензування наукових досліджень. Для цього пропонується розпочати з широким колом експертів та зацікавлених сторін обговорення основних засад відкритого відповідального рецензування та за його результатами розробити відповідні рекомендації. Щоб забезпечити актуальність і прозорість процесів рецензування є сенс створити сервіс для ініціативної підготовки та оприлюднення таких рецензій, прив'язаних до академічних текстів НРАТ. Після тестування такого сервісу і запуску його у широке використання потрібно налагодити моніторинг, який надасть уявлення про результати запровадження відкритого рецензування і спонукатиме до публічної дискусії щодо подальших кроків у цьому напрямі.

По-третє, нагально потрібні практичні кроки із залучення у суспільний обіг наукових даних. Слід навчити академічну спільноту управлінню та збереженню наукових даних, розробити і запровадити відповідні сервіси для оприлюднення наукових даних на відкритих платформах, у тому числі – шляхом їх депонування авторами або укладачами. Це, у свою чергу, вимагатиме опрацювання методичних рекомендацій з управління науковими даними у складі загальних принципів і підходів, механізмів збереження, систематизації, метаопису та оприлюднення наукових даних. Їх практичне упровадження має підтримувати спеціальний сервіс із депонування та зручний пошуковий механізм, який не лише дозволить легко знаходити такі дані, а й демонструватиме зв'язки між ними та академічними текстами. Його пропонується інтегрувати до Національного репозитарію. Паралельно необхідно працювати над удосконаленням державної політики розвитку е-інфраструктур, розробленням і запровадженням фінансових механізмів їх підтримки, постійно проводити просвітницькі та орієнтовані на професійну спільноту заходи з популяризації використання інфраструктури відкритого доступу.

Четвертим, не менш важливим напрямом роботи має стати всебічна підтримка вже існуючої вітчизняної інфраструктури відкритого доступу. Йдеться про постійне поповнення БД академічних текстів та наукових даних із різних джерел, формування легко відшукуваних реєстрів (зокрема – НРАТ) [9] і розвиток інтеграційних процесів з європейськими проєктами підтримки відкритих даних [10–11].

Нарешті, п'ятий напрямок – інформаційна підтримка і популяризація концепції відкритої науки серед різних цільових груп (школярі, студенти, науковці, інноватори, бібліотекари, видавці).

Висновки. У результаті запропонованого комплексного підходу можна очікувати на суттєвий прогрес в утвердженні в Україні концепції відкритої науки. Науковці, освітяни, редактори наукових журналів, грантодавці та розпорядники бюджетних коштів отримають можливість швидко проводити аналіз представлених у відкритому доступі даних про наукові здобутки та їх практичне упровадження. Головні розпорядники бюджетних коштів і грантодавці матимуть доступ до верифікованих ресурсів з інформацією про науковий ландшафт України у розрізі конкретної проблематики, галузей знань, спеціальностей, наукових та освітніх установ, регіонів. Інноватори легко та своєчасно дізнаватимуться про потенціал різних академічних інституцій, використовуючи це для власних проєктів трансферу технологій і знань.

Список використаних джерел

1. Нормативні посилання. URL: <https://nrat.ukrintei.ua/pro-naczialnyj-repozytarij/normatyvni-posylannya/>
2. Офіційний вебпортал Національного репозитарію академічних текстів. URL: <https://nrat.ukrintei.ua>
3. Відкрита наука. URL: https://nrat.ukrintei.ua/news/?post_date=22012018+10022024&_sft_post_tag=vidkryta-nauka
4. Корисні ресурси. Репозитарії ЗВО. Репозитарії наукових установ. URL: <https://nrat.ukrintei.ua/korysni-resursy/>
5. Web of Science Core Collection: open science&research data. URL: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/c1d703a0-eb4b-49b5-9208-5fb78748d39a-cc2dec2f/relevance/1>
6. Google Академія: відкрита наука & управління даними досліджень. URL: <http://surl.li/qmlpc>

7. Researchgate: відкрита наука & управління даними досліджень. URL: <http://surl.li/qmlsa>
8. Управління даними. Наукові заходи. URL: https://nrat.ukrintei.ua/scientific-events/?_sf_s=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8&post_date=25012019+10022024
9. HPAT. Портал відкритих даних. URL: <https://data.gov.ua/dataset/7f30ad2d-f3e3-4f5d-87fc-4f805d6334dc>
10. Чмир О. С. Розвиток в Україні ресурсів, заснованих на знаннях. *Наука, технології, інновації*. 2021. № 4. С. 35–49. <http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-4-04>. URL: http://nti.ukrintei.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%A7%D0%BC%D0%B8%D1%80_4-21.pdf
11. About OpenAIRE. URL: <https://www.openaire.eu/about>